

**USO DA DEXMEDETOMIDINA EM FELINOS DOMÉSTICOS (*Felis catus*):
REVISÃO DE LITERATURA***

Maria Eduarda Resende Bruno

* Trabalho aprovado pela Comissão Científica.

RESUMO: Este resumo apresenta uma revisão sobre o uso da dexmedetomidina em felinos domésticos (*Felis catus*) demonstrando suas ações farmacodinâmicas nos diferentes sistemas desta espécie. Nos últimos anos, com aumento da população de gatos e consequentemente de atendimentos destes animais, foram iniciadas diversas pesquisas que demonstram as diferenças fisiológicas e farmacológicas entre caninos e felinos, criando assim referências próprias para esta espécie. Novas informações e melhoramentos de manejo anestesiológico estão sendo estudados para proporcionar a melhor conduta em relação a eficiência do tipo de anestesia a ser utilizada diante as particularidades destes animais. Foram selecionadas as bases de dados BVS Vet, SciELO e Google Acadêmico e para a pesquisa dos artigos, utilizou-se as palavras-chave: dexmedetomidina, alfa-2 agonistas, gatos, efeitos, reações adversas, indicações, dexmedetomidine, felines, side effects. Dentro os 27 artigos encontrados foram selecionados 4 artigos para a realização desta revisão. Além disso, foram usados livros sobre farmacologia e anestesiologia veterinária para uma melhor comparação entre teórico e prático. Os dados analisados demonstram que a dexmedetomidina apresenta eficácia consistente como sedativo e analgésico, com início de ação entre 5 e 15 minutos e pico aos 30 minutos. Foram relatadas como possíveis efeitos colaterais episódios de bradicardia e alterações bioquímicas. A via intramuscular é a mais empregada, embora a epidural mostre benefícios em procedimentos cirúrgicos específicos. A droga também apresenta sinergismo com anestésicos como propofol, cetamina, tramadol e lidocaína. A reversão dos efeitos pode ser realizada com atipamezole. Ao final foi possível constatar que a dexmedetomidina se mostra como um fármaco seguro e eficaz na sedação e analgesia em procedimentos em felinos domésticos, mas ainda requer novas pesquisas para aprofundar a percepção sobre seus efeitos.

Palavras-chave: dexmedetomidina; alfa-2 agonistas; gatos; efeitos; reações adversas.

Use of dexmedetomidine in domestic cats (*Felis catus*): literature review – ABSTRACT: This abstract presents a review of the use of dexmedetomidine in domestic cats (*Felis catus*) demonstrating its pharmacodynamic actions on the different systems of this species. In recent years, the increase of the cat population and consequently the rise of demand in veterinarian clinics, numerous studies had been initiated to highlight the physiological and pharmacological differences between dogs and cats, leading to the creation of specific references for this species. Anesthesiology handling are being studied to ensure an efficient approach for the species needs. The databases selected were BVS Vet, SciELO, and Google Scholar and the following keywords were used to search for articles: dexmedetomidine, alpha-2 agonists, cats, effects, adverse reactions, indications, dexmedetomidine, felines, side effects. Among the 27 articles found only 4 were selected. Furthermore, veterinary pharmacology and anesthesiology books compare the practical and theoretical knowledge. The data analyzed evidence that dexmedetomidine presents effectiveness as a sedative and analgesic. The initial action starts at 5 or 15 minutes with a peak duration of 30 minutes. Side effects as bradycardia and biochemical changes have been reported. The intramuscular route is the more common, however, the epidural administration showed good results in specific surgical procedures. Besides that, the drug has synergies with anesthetics such as propofol, ketamine, tramadol, and lidocaine. Reversal of the effects can be achieved with atipamezole. In conclusion, it is possible to confirm the safety and effectiveness of the use of dexmedetomidine for sedation and analgesia in domestic cats. Nevertheless, further research is needed to deepen the understanding of its effects.

Keywords: dexmedetomidine; alpha-2 agonists; felines; side effects.

Como citar:

BRUNO, M. E. R. Uso da dexmedetomidina em felinos domésticos (*Felis catus*): revisão de literatura. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17039080